

УДК 2+93

**«СПАСИТЕЛЮ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЕКАТЕРИНА II ПОСВЯЩАЕТ»: К ИСТОРИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА СПАССКОГО СОБОРА В Г. ХЕРСОН**

**«CATHERINE II DEDICATES TO THE SAVIOR OF THE HUMAN RACE»: ON THE HISTORY OF
THE CONSTRUCTION OF THE SPASSKY CATHEDRAL IN KHERSON**

**Лысенко Е.Г.¹, Иванова Е.Н.²
Lysenko E.G., Ivanova E.N.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь¹
Sevastopol State University, Sevastopol*

*Чувашский государственный аграрный университет²
Chuvash State Agrarian University*

Аннотация. В статье описана история строительства Свято-Екатерининского собора (г. Херсон) в «Греческом проекте» императрицы Российской Империи Екатерины II. Изучена роль Г.А. Потемкина-Таврического, покровителя и создателя Херсона и Черноморского флота, в возведении собора. Сделан вывод, что собор стал не только кафедральным храмом новосозданной Славянской и Херсонской епархии, но и мемориалом освоению Новороссии: местом упокоения Г.А. Потемкина, его соратников, героев русско-турецкой войны 1787–1788 годов.

Abstract. The article describes the history of the construction of the St. Catherine's Cathedral (Kherson) in the "Greek Project" of the Empress of the Russian Empire Catherine II. The role of G.A. Potemkin-Tavrichesky, the patron and creator of Kherson and the Black Sea Fleet, in the construction of the cathedral is studied. It is concluded that the cathedral became not only the cathedral of the newly created Slavyansk and Kherson diocese, but also a memorial to the development of Novorossiya: the resting place of G.A. Potemkin, his comrades, and heroes of the Russo-Turkish War of 1787-1788.

Ключевые слова: Екатерининский собор, Херсон, Новороссия, Г. А. Потемкин, Новороссия, путешествие Екатерины II в Крым

Key words: Catherine's Cathedral, Kherson, Novorossiya, G. A. Potemkin, Novorossiya, Catherine II's journey to Crimea

По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года к России отошли Кабарда, побережье с крепостями Керчь, Еникале, Кинбурн и междуречье Днепра и Буга. Расширяя южные границы России, Императрица Екатерина II усиленно развивала кораблестроение. В 1775 г. в устье Днепра наместник Азовской губернии Г. А. Потемкин приступил к строительству нового города с судостроительной верфью, торговой пристанью и крепостью [1, с. 17].

9 сентября 1775 года Екатерина утвердила строительство этой крепости в устье Днепра. В этот же день вышел указ Священному Синоду об основании новой епархии Славянской и Херсонской. Екатерина пояснила это название тем, «*что наш народ есть единоплеменный и сущая отросль древних Славян, и что Херсон был источник христианства для России, где по восприятии князем Владимиром крещения, свет благодатной веры и истинного богослужения и насажден в Россию*»; «*знаменитейшие названия*» эти «*от глубокой древности сохраняет империя*» [6].

Херсону, находящемуся в центре бывших северо-причерноморских владений Османской империи, была предопределена идеологическая роль. Новороссийский край в конце XVIII – первой половине XIX века становится одним из наиболее быстро развивающихся регионов Российской империи. С расширением строительства крепости увеличилась и численность населения города. К концу XVIII в. уже имелось более шестидесяти каменных строений.

Изначально в крепости действовал деревянный походный храм во имя Архангела Михаила. В 1781 году строитель г. Херсона генерал-поручик Иван Абрамович Ганнибал обратился к архиепископу Никифору о построении новой церкви: «*Я в скором времени намерен в крепости начать каменную соборную церковь во имя великомученицы Екатерины, знаменитой сооружительницы города Херсона. Предварив о сем Ваше Преосвященство, покорнейше прошу Вашего архипастырского благословения*» [2].

30 августа 1781 года генерал Ганнибал в сопровождении директора Санкт-Петербургской академии наук С.Г. Домашнева, чиновников и духовенства отправился в старую церковь, где, при громе пушечных выстрелов с крепости и флота, после обедни и молебствия, именем Императрицы, он собственноручно заложил камень в основание. В специально подготовленный камень была вложена доска с высеченной на ней надписью: *«Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица Всероссийская ... на сем месте благоволила быть Божиему, во имя Святой Великомученицы Екатерины, Соборному Храму, который заложен месяца августа в 30-й день 1781 года»*. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» так описывала событие: *«Поднося же главнокомандующему каменщицкую лопатку, архитектор произнес к нему речь. По чем опущен был в ров камень с положением туда же, по обычаю, разных монет, выбитых в благополучное Ее Императорского Величества царствование, причем и народ метал туда множество медных денег...»* [6].

В архитектурном образе Екатерининского собора присутствуют черты балканской культовой архитектуры, примером для которой на протяжении веков служил собор Святой Софии в Константинополе. Архитектор И.Е. Старов приступил к возведению Екатерининского собора в 1781 г. Храм строили на протяжении пяти лет. Изменения в административном управлении, разразившаяся эпидемия чумы тормозили строительство.

Храм построили из бледно-желтого ингулецкого известняка в стиле русского классицизма с четырехколонным портиком тосканского ордера у западного фасада, где над колоннадой было начертано бронзовыми позолоченными буквами: *«Спасителю рода человеческого Екатерине II посвящает»*. Четкие величественные пропорции здания создают впечатление торжественности и простора – при относительно небольших размерах строения и простоте внутреннего оформления. Завершает строение невысокий купол. В наружных нишах храма помещены шесть скульптурных изображений святых, выполненных известным русским скульптором Г.Т. Замараевым. Скульптура Святого апостола Петра держит ключи от рая, Святой апостол Павел представлен держащим меч. Символическое значение парных статуй раскрывает замысел создателя, Г.А. Потемкина: ключи от «южного земного рая» были добыты силами русского оружия.

Многоярусный деревянный иконостас Екатерининского собора с резными колонками работы художника Михаила Шибанова украшали внутреннее убранство храма. В 1783 году, после заключения контракта на создание иконостаса, работа производилась на месте, в Херсоне, и продолжалась до весны 1786 года. Художник не только писал образа, он был руководителем и основным исполнителем, взяв подряд на сооружение иконостаса и на его отделку. В августе 1941 года иконостас XVIII века уже не существовал, был построен новый небольшой одноярусный, в который вставили уцелевшие образа.

Н. Корсаков 26 мая 1786 г. окончил строительство и в рапорте сообщал Потемкину: *«Казенная соборная церковь 17 числа сего месяца в присутствии Его Высокопреосвященства архиепископа Славянского и Херсонского Никифора освящена, в которой и священнослужение уже производится»*. Собор был освящен в честь великомученицы Екатерины. Спустя год после освящения храма императрица посетила Херсон. Город и новый храм произвели на нее благоприятное впечатление.

Первыми впечатлениями о пребывании в Херсоне и об окружающей путевой дворец местности императрица делится в письме Николаю Ивановичу Салтыкову от 14 мая 1787 г.: *«Мы еще жаркого дня не видали, но при теплом воздухе веют ветры прохладные, вишни отцвели, сирени в цветах под моими окошками... Я живу противу адмиралтейства, из окон вижу три корабля военные, кои завтра спустим на воду; пять церквей каменных я уже видела, архитектуры самой хорошей, одна – посреди крепости»* [4].

«Церковь каменная прекрасная. Когда я говорю каменная, не подумайте, что под сим разумелся кирпич. Здесь много камня не знают, как тот, который вынул из земли, кладут в стену. Он крепче плиты и сырости не принимает» [5, с. 104]. После отъезда Императрицы на фронте западного фасада была сделана надпись: *«Спасителю рода человеческого Екатерина II посвящает»*, а собор стал именоваться Спасским. К 1800 году западнее собора, по проекту И.Е. Старова, была построена каменная колокольня, которая спустя два года пострадала во время землетрясения. Рядом с ней в 1806 году была возведена временная деревянная, с большим 112-пудовым колоколом, подаренным Екатериной II. Колокольня служила до окончания строительства новой каменной колокольни, существующей и поныне [6].

23 ноября 1791 года по указанию Екатерины II в подвальном склепе внутри собора были погребены останки князя Г. А. Потемкина-Таврического, покровителя и создателя Херсона и Черноморского флота. Вокруг собора находятся могилы современников Г.А. Потемкина, захороненные по его распоряжению. Прах инженера-строителя Херсона Николая Корсакова, генерал-майора Степана Максимовича, правителя Екатеринославского наместничества Ивана Синельникова, полковника войска Донского Петра Мартынова, бригадира Ивана

Горича-Большого, молдавского господаря Эммануила Россете. В годы русско-турецкой войны 1787–1791 годов в ограде собора был создан мемориал с могилами павших героев.

Источники и литература (References):

1. Белова Е. В. Оборона морских рубежей Новороссии (1775–1787 гг.) // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2016. № 2. С. 17–30.
2. Гавриил [Розанов], архиепископ Херсонский. Историко-хронологическое описание церквей епархии Херсонской и Таврической / сост. Гавриил, А.Х. и Т., ныне Т. и К. Одесса, 1848. 71 с.
3. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб., 1865. 389 с.
4. Письма Екатерины II к Салтыкову, 1763–1796 // Русский архив: историко-литературный сборник. М., 1864.
5. Руев В.А. Хроника пребывания императрицы Екатерины II в Херсоне в мае 1787 г. Ученые записки Крымского федерального университета имени В. =И. Вернадского. Исторические науки. 2023. Т. 9. № 2. С. 101–114.
6. Свято-Екатерининский собор / Русские церкви/ <https://russian-church.ru/viewpage.php?page=1229>
Дата обращения 07.07.2025.